

BUYUK MUTAKALIM IMOM MOTRUDIYNING ISLOMIY ILMLAR RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI

Tojiyev Sherzod

SamDU Tarix Fakulteti Magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqalada Imom Abu Mansur Motrudiyning islomiy ilmlar rivojiga qo'shgan hissasi haqida ma'lumot berilgan. Maqolada imom Motrudiyning ilmiy faoliyati manbalar asosida talil qilingan. Shuningdek, hozirgi kunda O'zbekistonda alloma ilmiy merosini o'rganish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar va ularning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: aqoid, kalom, mutakallim, Chokardiza, fiqh, hanafiylik, "Ta'vilotul Qur'on" va "Kitob at-tavhid".

O'zbekiston zaminida ko'plab buyuk allomalar yetishib chiqqan. Mamlakatimiz qanchadan-qancha ulug' siymolar, olim-u fuzalolarning yuksak ilm cho'qqilarini zabt etishiga sababchi bo'lgan maskandir. Bu yurt o'zining chiroyli tabiati, ko'rkam insonlari, umuman olganda jannatga tenglashtirilgan ulug' sifatleri bilan buyuk siymolarni bag'rida tarbiyalagan zamindir. Milodiy IX asrda Somoniylar sulolasi davrida dunyoga kelgan buyuk mutakallim, aqoid va kalom ilmining sultoni Abu Mansur Moturidiy ham shu yurtning ko'hna Samarqand diyorida voyaga yetib, diniy va dunyoviy ilm ravnaqi uchun o'zining munosib hissasini qo'shishga muvaffaq bo'ldi¹. Abu Mansur al-Moturidiy tug'ilgan yili haqida aniq ma'lumotlar manbalarda keltirilmagan. U Samarqandda 944- 945 yilda vafot etgan va shahardagi mashhur Chokardiza qabristonida dafn etilgan².

Abu Mansur Moturidiy hayoti va ilmiy faoliyatiga doir manbalar Abul Yusur Pazdaviy (493/1100)ning "Usulud din" (Din asoslari), Abul Muin Nasafiy (508/1114)ning "Tabsiratul adilla" (Dalillarni yoritish), Ibn Fazlulloh Umariy (749/1348)ning "Masolikul absor fi mamalikil amsor", Abdulqodir ibn Abul Vafo Qurashiy (775/1373)ning "al-Javharatul muziya fi tabaqotil hanafiya", Ibn Qutlubg'o (879/1474)ning "Tojut tarojim", Muhammad Murtazo Zabidiy (1205/1791)ning "Ithofus sodatil muttaqin bi sharhi ihyoi ulumid din" va Muhammad Abdulhay Laknaviy (1304/1887)ning "al-Favoidul bahiya fi tarojimil hanafiya" asarlarida uchraydi. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotchilardan Abdulmalik Sa'diy, Shovosil Ziyodov, Saidmuxtor Oqilov, Sunmaz Kutlu, Hamza Bakriy, Ahmad Sa'd Damanhuriy, Bilqosim G'oliy kabi mutaxassislar mavzu doirasida risola va ilmiy ishlar nashr qilganlar³. Imom Moturidiyning to'liq

¹ Faxriddin Muxammadiyev "Imom Motrudiy" 52 -B Tafakkur, Toshkent -2009y

² Kattayev K., Imom al-Moturidiy va Chokardiza, Samarqand, 2000; 25b

³ Abdullatif ALLOQULOV "Movorounnahr ilmiy muhitida Imom Motrudiyning tutgan o'rni" maqola 09.11.2022 <https://moturidiy.uz/oz/news/198>

ismi manbalarda Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur Moturidiy Samarqandiy (333/944) deb qayd qilingan. Aksariyat manbalarda olimga quyidagi unvonlar berilgani kuzatiladi: “Dinning atoqli shaxslaridan biri, musulmonlarning shayxi, imom, sunnatning qilichi, adashgan va bid’atchi toifalarni tag-tomiri bilan qo’porib tashlovchi, islom shayxi, zohid, hidoyat imomi, hidoyat bayrog’i imomi, hidoyat va din imomi, millat tayanchi, ummatni hidoyatga yo’llovchi, Samarqand shayxlarining raisi, hanafiy shayxlari raisi, mutakallimlar imomi, musulmonlar e’tiqodini tuzatuvchisi, ahli sunna val jamoa raisi, sunnat nusratchisi, shariatni jonlantiruvchisi, musulmonlar e’tiqodini mustahkamlovchisi. Bular orasida Imom Moturidiyning “hidoyat imomi” va “hidoyat bayrog’i” degan nomlari eng mashhuri hisoblanadi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, millionlab musulmonlar qalbiga islom dinining hayotbaxsh g’oyalari singdirishda buyuk vatandoshimiz imom Abu Mansur Moturidiy hazratlari va u kishi asos solgan “Moturidiylik maktabi”ga mansub allomalarning xizmatlari beqiyosdir. Abu Mansur Moturidiyning shaxsiyati va ilmiy faoliyatini o’rganish hozirgi zamondagi dolzarb masalalardan hidoblanadi.

Moturidiy fiqh va kalom masalalari bilan qiziqib, Hanafiya mazhabi olimlaridan dars olib o’z bilimini oshiradi. Shu vaqt davomida ko’plab mashhur faqihlar va muhaddislar bilan muloqatda bo’lgan va munozaralar qilgan. Butun umri davomida shu sohaga oid asarlar yozib qoldirgan.

Mahmud ibn Sulaymon al-Kafaviyning (vafoti 1582 yil) “Katoib ul-a’lom al-axyor fi taboqot va mashaoyix mazahab an-Nu’mon” (“Nu’mon mazhabiga mansub bo’lgan taniqli alloma faqihlar va shayxlar haqidagi kitob”) nomli kitobida al-Moturidiy va uning asarlari haqida ayrim ma’lumotlar beriladi. Masalan, quyidagi asarlari nomlari keltirilgan:

“Kitab Tavhid” (“Allomani yakkalashlar kitobi”);

“Kitab Maqomat”;

“Kitab rad avomil lil adila lil kabiy” (“Ka’biy zalolatlarining boshlanishini rad qilishga bag’ishlangan kitob”);

“Kitab bayon va hum ul-mu’tazila” (“Mu’tazila g’avg’olari va undan qo’rqmaslik haqidagi kitob bayoni”);

“Kitab Ta’vilot al-Qur’on” (“Qur’on ta’vili kitobi”).

Lekin Hoji Xalifaning (1609-1659) “Kashf az-zunun an-asomil kutub val-funun” (“Kitob va fanlar nomlari haqidagi shubhalarni bartaraf etish kitobi”) kitobida keltirilishicha, yana Abu Mansur al-Moturidiyning “Ma hazi ash-shari’a” (“Shariat asoslari sarasi”), “Kitab al-jadal” (“Dialektika haqida kitob”) kabi asarlari ham bo’lgan. Bulardan tashqari al-Moturidiyning “Kitab al-usul” (“Diniy-ta’limot usuli kitobi”) asari ham ma’lum⁴.

Abu Mansur al-Moturidiyning ko’p asarlari bizgacha yetib kelmagan, yetib kelganlari ham asosan xorijiy mamlakatlar kutubxona va qo’lyozma fondlarida saqlanadi. Al-Moturidiy islom olamida juda nozik hisoblangan “Kitab Tavhid” - asari bizning davrimizga yetib kelgan va u 1970 yilda Fathulloh Xulif tomonidan Bayrutda nashr etilgan. U islom dinidagi sunniylarning to’rtta asosiy mazhabi asoschilarining asarlarini o’rganib, fiqhga va kalomga oid asar yozadi. Bu al-Moturidiyning “Ta’vilot ahli sunna” yoki boshqa bir nomi “Ta’vilot al-Qur’on” deb nomlanadi. Al-Moturidiy bu asarida sunniy aqidaga (ta’vilda) zid qarashlarni rad qilishga harakat qiladi va Abu Xanifaning qarashlariga suyangan holda ish ko’radi. Bu asar O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik

⁴ Ziyodov Sh., Al-Moturidiy hayoti va merosi, T., 2000 33b

instituti fondida saqlanadi. "Ta'vilot"ning birinchi jildi Qohirada 1971 yilda Ibrohim Avadayn va as-Said Avadaynlar tomonidan nashr etilgan. Al-Moturidiyning bu birgina asari tarix jarayonida ko'p allomalar asarlariga asos solgan, ular ijodiga turtki bo'lgan. Shulardan biri Alovuddin Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad as-Samarqandiyning sharhidir. U "Sharq ta'vilot ahli as-sunna" deb nomlanib, Institut fondida bu asarni ikkita nusxasi saqlanadi. Shu bilan birga al-Moturidiy nomi ostida yozilgan bir necha soxta asarlar ham ma'lumdir. Masalan: "Favoid" (qoidalar), boshqa nomi "Pandnoma", "Kitob al-Usul", "Sharh al-Fiqh al-Akbar" asarlari shular jumlasidandir. Bu al-Moturidiyning diniy ilmlar namoyandalari orasida qanchalik mashhur bo'lganligidan dalolat beradi. Al-Moturidiy ko'p shogirdlar yetishtirdi, ular orasida islom olamiga mashhur allomalar: Abu-l-Hasan ar-Rustug'faniy (vafoti 961), Ishoq ibn Muhammad as-Samarqandiy va Abdu-l-Karim al-Pazdaviy (vafoti 999), Abu Ahmad al-Iyodiy kabi olimlarni misol sifatida keltirishimiz mumkin. Shogirdlari o'z ustozlarining ta'limotini davom ettirishganligi tufayli Hanafiya mazhabidagilar ichida Moturidiya oqimi vujudga kelgan.

Abu Mansur al-Moturidiyning zamondoshlari hamda hamfikrlaridan mashhur fiqh olimi Abu-l-Qosim Hakim as-Samarqandiyning alohida ko'rsatib o'tish lozim. Bu olim Samarqandda tug'ilib, butun umrini shu yerda o'tkazgan (vafoti 953). Fiqh va kalom sohasida mashhur bo'lgan. Abu Mansur umri davomida faqihlar, muhaddislar bilan muloqatda bo'lgan va munozaralar olib borgan. U islom dini Hanafiya mazhabini Movarounnahrda tarqatish va o'zidan keyingi avlodlarga qusursiz yetkazish ishiga muhim hissa qo'shdi. Al-Moturidiy nafaqat fiqh, kalom ilmiga oid, balki boshqa fanlarga oid asarlar ham yozgan deb aytish mumkin. O'zR FANing Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanayotgan al-Moturidiyning ovchilikka oid asari bunga dalil bo'ladi. Bu asarning bir qo'lyozma nusxasi "Risola jonivor doriy" ("Jonivorlarga oid risola") deb nomlangan bo'lib, unda ovchi qushlarni boqish haqida fikr yuritiladi. Bu asarda ovchi burgutlarning har xil zotlari, ularning tashqi ko'rinishlari, oziqlantirish, ovga yaroqliligi bilan bir qatorda ko'paytirish, izi va chatishtirish usullari kabi masalalar haqida gap boradi. Al-Moturidiy o'z davrining islomiy ilmlari sohasida eng yetuk bilim sohibi hisoblanib, musulmon dunyosi olimlari tomonidan tan olingan va hozirda ham turli diniy asarlarda zo'r ehtirom bilan tilga olinadi. Al-Moturidiyning ulug'lab "Imom al-Xuda" va "Imom al-mutakallimin" (Hidoyat yo'li imomi va mutakallimlar imomi) kabi nomlar bilan ham ataganlar.⁵ Movarounnahr - Markaziy Osiyo xalqlari turli falsafiy, tabiiy, aniq fanlar, adabiyot, san'at sohasida dunyoga mashhur siymolar, allomalar bilan birga islom nazariyasi, diniy ilmlar bo'yicha ham al-Moturidiydek butun musulmon olamida nom qozongan olimlarni ham yetishtirib chiqardilar.

Abu Mansur Moturidiy o'z ta'limoti va ilmiy asarlari bilan Movarounnahr ilohiyot maktabining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Ilohiyot ilmlarining to'la shakllanib, takomilga yetishida ularni qayta ishlab chiqib, ma'lum tizimga solishda katta bir ishni amalga oshirdi. Buyuk alloma o'z qarashlari bilan hanafiylik ta'limotining O'rta Osiyo xalqlari an'analari va urf-odatlarini bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatib berdi. Buyuk vatandoshimiz yaratgan ta'limot islom dinining buyuk aqidaviy maktablaridan biri sifatida keng ko'lamda tan olindi. Sunniylikning hanafiylik mazhabiga e'tiqod qiluvchilarning barchasi aqida bobida Imom Moturidiy va uning shogirdlari hamda izdoshlari yozib qoldirgan qimmatli asarlarga tayanib ish ko'radilar. Eng e'tiborlisi, islom olamining aksariyat mintaqalarida, Suriya, Iroq, Turkiya, Pokiston, Hindiston, Shimoliy Afrikada moturidiylik ta'limoti hozir ham o'rta va oliy diniy o'quv yurtlarida mustaqil fan sifatida o'qitib kelinadi. Yevropa va Turkiya olimlari tomonidan kalom ilmi tarixiga oid ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo hududida ushbu soha bo'yicha hali yetarli ishlar amalga oshirilgani yo'q edi.

⁵ F. Hasanov "Ma'naviyat yulduzlari" Toshkent 2011 76-78 b

2000 yil Imom Moturidiy tavalludining 1130 yilligi O‘zbekistonda keng nishonlanishi ushbu sohada o‘zbekistonlik tadqiqotchilarning faoliyati rivojiga turtki bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchidan 2000 yilda olmon sharqshunosi Ulrix Rudolfning Abu Mansur Moturidiy ilmiy merosiga oid tadqiqoti rus va o‘zbek tiliga tarjima qilingani unga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirdi. Va nihoyat 2020 yil 11 avgustda O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan “Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori sohani yanada chuqurroq o‘rganish, Imom Moturidiyning asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qilish, moturidiylik ta’limotini xalqaro miqyosda targ‘ib-tashviq qilish imkoniyatini berdi. O‘tgan yillar ichida kalom ilmi tarixi, xususan, moturidiya ta’limotiga bag‘ishlab O‘zbekistonda Sh.Ziyodov, S.Oqilov, H.Sagdiyev, I.Daminov, A.Alloqulov va O‘.Polvonovlar tomonidan dissertasiyalar himoya qilindi.

Xullas Bugungi kunda moturidiylik ta’limotini izchil o‘rganish, manbalarini atroflicha tahlil qilish xorijiy va mahalliy mutaxassislar oldida turgan ulkan vazifalardan biridir. Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan olimning “Ta’vilotul Qur’on” va “Kitob at-tavhid” asarlarining o‘zbek tiliga tarjima qilinishi yurtimizda moturidiylik ta’limoti borasidagi tadqiqotlarning yanada jonlanishi va rivojlanishi garovi sifatida baxolash mumkin. 2020 yil 3 mart kuni Samarqandda “Imom Abu Mansur Moturidiy va moturidiya ta’limoti: o‘tmish va bugun” nomli konferensiya ham o‘tkazildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Abdullatif ALLOQULOV “Movorounnahr ilmiy muhitida Imom Motrudiyning tutgan o‘rni” maqola 09.112022 <https://moturidiy.uz/oz/news/198>
 2. Faxriddin Muxammadiyev “Imom Motrudiy” 52 -B Tafakkur, Toshkent -2009y
 3. F. Hasanov “Ma’naviyat yulduzlari” Toshkent 2011 76-78 b
 4. Kattayev K., Imom al-Moturidiy va Chokardiza, Samarqand, 2000; 25b
 5. F. Hasanov “Ma’naviyat yulduzlari” Toshkent 2011 76-78.
-

